

English version below

Sansón matando a un filisteo

[Bologna, Giovanni da](#) (Douai, ca. 1529 - Florencia, ca. 1608)

Nº inventario: 392 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1563

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Manierismo

Dimensiones: 209 x 76 cm

Materia: [Mármol](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Sansón](#)

Procedencia: [Palacio de la Ribera](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: A.7-1954

Inscripciones

IO... BELGAE...

Historia del objeto

En 1601 el rey de España Felipe III a instancias de su valido, el poderoso duque de Lerma, determinó cambiar la sede de la Corte trasladándola de Madrid a Valladolid. Aunque esta ciudad vio nacer a Felipe II y con frecuencia había albergado a los reyes desde época medieval, carecía de un palacio estable, por lo que el duque de Lerma se esforzó por encontrar el lugar adecuado. Para ello compró el palacio que erigió el secretario del emperador Francisco de los Cobos, frente a la iglesia de San Pablo, y varias casas adyacentes para conformar una residencia apropiada para la monarquía. El valido acabó haciendo un gran negocio, pues vendió su propiedad al rey casi duplicando lo que le había costado. Además del palacio había adquirido una finca con un palacete en la orilla derecha del río Pisuerga que pasó a ser conocida como la Huerta del Duque, pero que este también terminó por vendérsela con todo lo que había dentro a su soberano en 1606, y la denominación cambió a Huerta del Rey. El nombre hacía honor a su uso, pues era un finca con abundantes árboles frutales y tenía un palacete, conocido como el de la Ribera, que el rey utilizaba en verano por ser una zona más fresca al estar alejada de la urbe y beneficiarse la proximidad del río.

En esta finca de recreo, aunque también de aprovechamiento agrícola, se decoró la residencia

con pinturas de Tiziano, Veronés, Antonio Moro..., que junto con la que realizó Rubens –[Retrato ecuestre del duque de Lerma](#), Madrid, Museo del Prado– durante su estancia en Valladolid en 1603, cuando llegó como embajador del duque de Mantua, hacían del lugar un verdadero museo. Mas no solo eran pinturas; el jardín alrededor del edificio se embelleció con fuentes y esculturas. Se contaban cinco fuentes entre las que destaca una obra excepcional realizada por Giambologna, que representa a *Sansón matando a un filisteo*. El encargo lo hizo Francisco de Medici en 1560-1561 y el artista lo concluyó en dos años. La primera mención conocida al conjunto la hizo Vasari en *Le Vite*, edición de 1568 en las notas sobre Giambologna: "...e quasi condotto a fine al signor Principe un Sansone, grande quanti il vivo, il quali combatte a piede con due Filistei...". Vasari dejó claro que era Sansón, pero se equivocó en cuanto a los dos filisteos, pues solo hay uno. Borghini (*Il Riposo*, 1584) la vio instalada en el Cortile dei Semplici, fundado por Cosme de Medici: "poi lauorò [Giambologna] nel Casino del Gran Duca Francesco la bellissima figura del marmo rapresentante Sansone cha ha sotto vn Filisteo, che è sopra la Fontana nel cortile, doue sono i smplici". Baldinucci a finales del siglo XVII también se hace eco de la obra: "Ebbe Gio. Bologna per lo Casino del Granduca Francesco a scolpiere il gruppo del Sansone, che ha sotto il Filisteo; al quale fu dato luogo sopra la Fontana del Cortile de' Semplici, ove fece ancora bellissime bizzarrie die mostri marini, que reggevano la tazza "; y continúa puntualizando su salida de Italia: "Quella fonte poi fu dal Granduca Ferdinando mandata in dono al Duca di Lelma [Lerma] in Ispagna...".

Permaneció en el palacio familiar hasta Fernando I de Medici, gran duque de Toscana, se la regaló al duque de Lerma en 1601. Este ordenó instalarla en los jardines de la entonces su villa vallisoletana y allí estuvo hasta que en 1623 el príncipe de Gales, de paso por Valladolid de regreso a Inglaterra tras unas infructuosas negociaciones con Felipe IV, la vio y le gustó tanto que se le entregó junto con un cuadro de Veronés, pues la comitiva española que lo acompañaba tenía indicaciones de atender las solicitudes del príncipe.

En la minuta de la orden cursada por la séquito al veedor de obras Jerónimo Angulo, se decía que era una escultura de Sansón, pero al pie se corrige y declara que se trataba de Caín y Abel. La confusión es fácil de entender porque el personaje erguido blande una quijada con la que va a asestar un golpe a su vencido oponente, pero no hay duda de que se trata de *Sansón matando a un filisteo*. De hecho, nada más instalarse el portugués Pinheiro da Veiga la vio colocada en la entonces Huerta del Duque, en medio de otras cuatro fuentes había "una de alabastro que al duque [Lerma] mandó el duque de Florencia, que tiene las figuras de Caín y Abel, cosa tan perfecta que como si fuera de Mirón o Policletos...".

La escultura de *Sansón matando al filisteo* fue enviada a Londres y poco después el príncipe de Gales se la regaló al duque de Buckingham, quien en junio de 1624 ya la tenía instalada en su jardín de York House. A comienzos del siglo XVIII se trasladó a Buckingham House. En 1762 el rey Jorge III adquirió el palacio y al mismo tiempo el grupo fue entregado por el rey a Thomas Worsley, Inspector general de la Junta de obras de su Majestad, quien trasladó la escultura a Hovingham Hall, en Yorkshire. En 1954 el Victoria & Albert Museum, con el apoyo de National Art-Collections Fund, la adquirió por 25.000 libras esterlinas.

Descripción

La magnífica escultura está realizada en mármol, no en alabastro, con unas dimensiones considerables –más de dos metros de altura– y muestra una inscripción "IO... BELGAE..." en la parte frontal de la correa que cruza el torso de Sansón desde su hombro izquierdo. (El artista, Jean Bologna, nació en Douai, entonces incluido en el ducado de Borgoña, y el gentilicio hace referencia a su pertenencia a la antigua provincia romana de Galia Bélgica). El grupo se dispone en espiral y muestra varios puntos de vista, aunque prima el frontal, tal como su contemporáneo Benvenuto Cellini apuntaba en la respuesta al *paragone* entre pintura y escultura propuesto por Benedetto Varchi (*Due lezzione...*): "la escultura es siete veces superior

a la pintura porque una obra de escultura ha de tener ocho vistas, y todas deben ser igualmente buenas". Obra propia del manierismo, carga su expresión en el retorcimiento de los cuerpos y muestra el virtuosismo del artista en todos los pormenores buscando la belleza de las formas.

Dos dibujos de la fuente en la Galleria degli Uffizzi incluyen la taza, definida por grandes lóbulos que forman una concha, y un basamento cuadrado con monstruos marinos en los vértices, que permanecen, y esculturas en bronce de unos monos dispuestas en los cuatro lados. Estas figuras parece que nunca llegaron a España, pues se retiraron a finales del siglo XVI. Carlos, príncipe de Gales, solo se llevó la escultura mientras que el resto permaneció en su ubicación hasta que en 1653 el rey ordenó su traslado al palacio de El Pardo. Aunque se emitió un informe desfavorable por estar la taza muy quebrada desde su llegada a Valladolid, algo que debió hacer desistir al heredero inglés de llevarse todo el conjunto, Felipe IV no cambió de parecer, si bien el basamento y la taza, restaurados, se acabaron instalando en los Jardines de Aranjuez, donde permanece actualmente integrando la conocida como la *Fuente de Baco*, por haberse colocado una escultura de ese dios, obra del flamenco Jacques Jongelink, de hacia 1570, sustituyendo al original de Giambologna.

Ubicaciones

- ca. 1954

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1762

COLECCIÓN PRIVADA

[Thomas Worsley, Hovingham \(Reino Unido\)](#)

- principios del s.XVIII - ca. 1762

PALACIO

[Buckingham House, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1624 - principios del s.XVIII

COLECCIÓN PRIVADA

[George Villiers, duque de Buckingham, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1623 - ca. 1624

COLECCIÓN PRIVADA

[Carlos I de Inglaterra, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1601 - ca. 1623

PALACIO

[Palacio de la Ribera, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ARRIBAS ARRANZ, Filemón (1945): "Obras de arte del Palacio de la Huerta del Rey de Valladolid", vol. XII, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología* (1945-1946), pp. 159-161.
- AZCÁRATE, José María de (1962): "La fuente de Caín y Abel del Palacio de la Ribera", vol. XXVIII, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología*, pp. 263-264.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1978): "Rubens en Valladolid", en *Cuarto centenario del nacimiento de Rubens*, Valladolid, pp. 13-19.

- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1960): "Una estatua del Palacio de la Ribera, en Londres", vol. XXVI, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología*, pp. 196-198.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1948): *La arquitectura doméstica en Valladolid*, Imprenta Castellana, Valladolid.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1991): *El escultor en palacio*, Gredos, Madrid.
- PÉREZ GIL, Javier (2002): *El palacio de la Ribera. Recreo y boato en el Valladolid cortesano*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.
- POPE-HENNESSY, John (1964): *Catalogue of Italian sculpture in the Victoria and Albert Museum. II, Text, sixteenth to twentieth century*, Her Majesty's Stationery Office,, Londres.
- [VEIGA, Tome? Pinheiro da \(1916\): *Fastigi?nia*. Imprenta del Colegio de Santiago, Valladolid.](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Samson slaying a Philistine

[Bologna, Giovanni da](#) (Douai, ca. 1529 - Florencia, ca. 1608)

Inventory number: 392 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1563

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style: Manierism

Dimensions: 6 ft. 10 5/8 in.

Material: [Marble](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Sansón](#)

Provenance:[Ribera Palace](#) (Valladolid, Spain)

Current location:[Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: A.7-1954

Inscriptions

IO... BELGAE...

Object History

In 1601 the King of Spain, Philip III, at the behest of his favourite, the powerful Duke of Lerma, decided to change the seat of the Court from Madrid to Valladolid. Although this city saw the birth of Philip II and had often hosted kings since medieval times, it lacked a stable palace, so the Duke of Lerma strove to find a suitable location. To this end he bought the palace erected by the emperor's secretary Francisco de los Cobos, opposite the church of San Pablo, and several adjacent houses to form a suitable residence for the monarchy. The valido ended up making a great deal, as he sold his property to the king almost doubling what it had cost him. In addition to the palace, he had acquired an estate with a small palace on the right bank of the Pisuerga River, which became known as the Huerta del Duque, but the Duke also ended up selling it with everything that was inside to his sovereign in 1606, and the name changed to Huerta del Rey. The name honored its use, as it was an estate with abundant fruit trees and had a mansion, known as the Ribera, which the king used in summer as it was a cooler area being away from the city and benefiting from the proximity of the river.

In this recreational estate, although it was also used for agricultural purposes, the residence was decorated with paintings by Titian, Veronese, Antonio Moro..., which together with the one painted by Rubens - [Equestrian Portrait of the Duke of Lerma](#), Madrid, Museo del Prado - during his stay in Valladolid in 1603, when he arrived as ambassador of the Duke of Mantua, made the place a real museum. But it was not only paintings; the garden around the building was embellished with fountains and sculptures. There were five fountains, including an exceptional work by Giambologna, depicting *Samson slaying a Philistine*. The commission was made by Francesco de Medici in 1560-1561 and the artist completed it in two years. The first known mention of the set was made by Vasari in *Le Vite*, 1568 edition in the notes on Giambologna: "...e quasi condotto a fine al signor Principe un Sansone, grande quanti il vivo, il quale combatte a piede con due Filistei...". Vasari made it clear that it was Samson, but he was wrong about the two Philistines, for there is only one. Borghini (*Il Riposo*, 1584) saw it installed in the Cortile dei Semplici, founded by Cosimo de Medici: "poi lauorò [Giambologna] nel Casino del Gran Duca Francesco la bellissima figura del marmo rapresentante Sansone cha ha sotto vn Filisteo, che è sopra la Fontana nel cortile, doue sono i simplici". Baldinucci at the end of the seventeenth century also echoes the work, "Ebbe Gio. Bologna per lo Casino del Granduca Francesco a scolpiere il gruppo del Sansone, che ha sotto il Filisteo; al quale fu dato luogogo sopra la Fontana del Cortile de' Semplici, ove fece ancora bellissime bizzarrie die mostri marini, que reggevano la tazza ", and goes on to punctuate his departure from Italy: "Quella fonte poi fu dal Granduca Ferdinando mandata in dono al Duca di Lelma [Lerma] in Ispagna...".

It remained in the family palace until Ferdinando I de Medici, Grand Duke of Tuscany, gave it to the Duke of Lerma in 1601. The Duke ordered it to be installed in the gardens of his villa in Valladolid and it remained there until 1623 when the Prince of Wales, passing through Valladolid on his way back to England after unsuccessful negotiations with Philip IV, saw it and liked it so much that it was given to him along with a painting by Veronese, since the Spanish entourage that accompanied him had instructions to attend to the prince's requests.

In the minutes of the order given by the entourage to the overseer of works, Jerónimo Angulo, it was said that it was a sculpture of Samson, but at the bottom it is corrected and states that it was Cain and Abel. The confusion is easy to understand because the upright figure brandishes a jaw with which he is going to strike a blow to his defeated opponent, but there is no doubt that it is *Samson killing a Philistine*. In fact, as soon as the Portuguese Pinheiro da Veiga moved in, he saw it placed in the then Huerta del Duque, in the middle of four other fountains there was "an alabaster fountain that the Duke [Lerma] ordered from the Duke of Florence, which has the figures of Cain and Abel, something so perfect that as if it were by Mirón or Policeto...".

The sculpture of *Samson slaying the Philistine* was sent to London and soon after the Prince of Wales gave it to the Duke of Buckingham, who in June 1624 had it installed in his garden at York House. At the beginning of the 18th century it was moved to Buckingham House. In 1762 King George III acquired the palace and at the same time the group was given by the king to Thomas Worsley, Inspector General of His Majesty's Board of Works, who moved the sculpture to Hovingham Hall in Yorkshire. In 1954 the Victoria & Albert Museum, with the support of the National Art-Collections Fund, acquired it for £25,000.

Description

The magnificent sculpture is made of marble, not alabaster, with considerable dimensions - more than two meters high - and shows an inscription "IO... BELGAE..." on the front of the strap that crosses Samson's torso from his left shoulder. (The artist, Jean Bologna, was born in 1529 in Douai, then included in the duchy of Burgundy, and the gentilicio refers to his belonging to the ancient Roman province of Gaul Belgium). The group is arranged in a spiral and shows several points of view, although the frontal one prevails, as his contemporary Benvenuto Cellini pointed out in the answer to the *paragone* between painting and sculpture proposed by Benedetto

Varchi(*Due lezioni...*): "sculpture is seven times superior to painting because a work of sculpture must have eight views, and all must be equally good". A work typical of Mannerism, its expression is based on the twisting of the bodies and shows the virtuosity of the artist in all the details in search of the beauty of the forms.

Two drawings of the fountain in the Galleria degli Uffizi include the cup, defined by large lobes that form a shell, and a square base with sea monsters on the vertices, which remain, and bronze sculptures of monkeys arranged on the four sides. These figures seem never to have reached Spain, as they were removed at the end of the 16th century. Charles, Prince of Wales, took only the sculpture while the rest remained in its location until 1653 when the king ordered its transfer to the palace of El Pardo. Although an unfavorable report was issued because the cup was very broken since its arrival in Valladolid, something that must have made the English heir desist from taking the whole set, Philip IV did not change his mind, although the base and the cup, restored, were eventually installed in the Gardens of Aranjuez, where it remains today integrating the so-called *Fountain of Bacchus*, for having placed a sculpture of that god, work of the Flemish Jacques Jongelincq, from around 1570, replacing the original by Giambologna.

Locations

- ca. 1954

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1762

PRIVATE COLLECTION

[Thomas Worsley, Hovingham \(United Kingdom\)](#)

- Early XVIII - ca. 1762

PALACE

[Buckingham House, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1624 - Early XVIII

PRIVATE COLLECTION

[George Villiers, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1623 - ca. 1624

PRIVATE COLLECTION

[Charles I of England, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1601 - ca. 1623

PALACE

[Ribera Palace, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ARRIBAS ARRANZ, Filemón (1945): "Obras de arte del Palacio de la Huerta del Rey de Valladolid", vol. XII, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología* (1945-1946), pp. 159-161.
- AZCÁRATE, José María de (1962): "La fuente de Caín y Abel del Palacio de la Ribera", vol. XXVIII, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología*, pp. 263-264.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1978): "Rubens en Valladolid", en *Cuarto centenario del nacimiento de Rubens*, Valladolid, pp. 13-19.

- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1960): "Una estatua del Palacio de la Ribera, en Londres", vol. XXVI, en *Boletín del seminario de Arte y Arqueología*, pp. 196-198.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1948): *La arquitectura doméstica en Valladolid*, Imprenta Castellana, Valladolid.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1991): *El escultor en palacio*, Gredos, Madrid.
- PÉREZ GIL, Javier (2002): *El palacio de la Ribera. Recreo y boato en el Valladolid cortesano*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.
- POPE-HENNESSY, John (1964): *Catalogue of Italian sculpture in the Victoria and Albert Museum. II, Text, sixteenth to twentieth century*, Her Majesty's Stationery Office,, Londres.
- [VEIGA, Tome? Pinheiro da \(1916\): *Fastigi?nia*. Imprenta del Colegio de Santiago, Valladolid.](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: © [Victoria and Albert Museum, London.](https://www.vam.ac.uk/)

